

O PODER PSIQUIÁTRICO E A EXPANSÃO DE DIAGNÓSTICOS DE AUTISMO – DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

DOI: 10.5281/zenodo.15828744

Deise Priscila Delagnolo

AT02: Educação e Direitos Humanos.

RESUMO: A expansão de diagnósticos de autismo na atualidade é sem dúvida em fenômeno observado por diferentes atores e esferas sociais, na educação não é diferente, constando por pesquisa realizadas no site do instituto nacional Anísio Teixeira – INEP uma amplificada expansão de diagnósticos na educação especial brasileira. Diante do exposto, se realizou pesquisa sobre algumas contribuições das obras *Os anormais* e *O poder psiquiátrico* do filósofo francês Michel Foucault, de modo a elucidar como por meio do poder de normalização e a ingerência deste poder nos manuais psiquiátricos – DSM se pode ler o fenômeno da expansão dos diagnósticos de autismo. Ao final se articula os estudos foucaultianos com os desenvolvidos por Goffman (1981) sobre o estigma, bem como o processo limitantes e engessante dos diagnósticos para a estruturação subjetiva. Se considera ao final dos estudos a importância de se promover estudos nos contextos dos diagnósticos, principalmente na educação, problematizando a centralidade dos laudos/diagnósticos para estudantes.

Palavras-chave: Autismo; Desafios para a educação inclusiva; Expansão de diagnósticos; Poder psiquiátrico.

1. INTRODUÇÃO

A propósito do convite da comissão organizadora do Congresso Internacional de Educação Inclusiva – CONEI para realizar palestra debatendo o poder psiquiátrico na expansão de diagnóstico de autismo na atualidade, se elaborou este estudo com o objetivo de registrar algumas discussões proferidas na palestra realizada e compartilhar com os leitores do evento.

Os apontamentos se referem a aspectos que venho estudando em meu mestrado em educação, dos quais destaco os temas abordados e posteriormente, diálogo com os referenciais que sustentam as afirmações e achados da pesquisa que brevemente se compartilha neste evento.

O objetivo geral do escrito é analisar como a psiquiatria atua na expansão de diagnósticos de autismo na atualidade e como esta expansão se relaciona com as premissas da educação inclusiva. Os objetivos específicos são: a) apresentar algumas discussões proferidas nos cursos de Michel Foucault: *O poder psiquiátrico* e *os anormais* com a expansão de diagnósticos de autismo; b) articular as noções do poder de normalização com a expansão de diagnósticos de autismo; c) apresentar os desafios para a educação inclusiva frente a noção de diagnóstico e expansão das anormalidades na educação.

A justificativa se referencia em análise de dados quantitativos sobre a expansão de

diagnósticos de autismo na educação especial brasileira, dos quais constam os seguintes dados elencados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP: no ano de 2012 se tinha a matrícula de 20.511 estudantes na educação especial brasileira, este número passa para 405.056 no ano de 2022.

Ao final do estudo, corroborando com as discussões propostas no evento e com as proferidas na palestra realizada, se apresentam possíveis desafios para a educação inclusiva diante da expansão de diagnósticos de autismo na educação.

2. METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos adotados no estudo contemplam revisão de literatura sobre o tema do poder psiquiátrico, os anormais e o poder de normalização, prioritariamente os escritos desenvolvidos pelo filósofo francês Michel Foucault. Ainda em se tratando de revisão da literatura, se utilizam discussões sobre o estigma de Erving Goffman e as limitações dos diagnósticos nos processos de subjetivação, os quais são desenvolvidos por psicanalistas da área da estruturação subjetiva na primeira infância, dos quais se pode elencar os estudos desenvolvidas por Julieta e Alfredo Jeruslinsky.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O poder psiquiátrico, curso ministrado por Michel Foucault no Collège de France entre nos anos de 1973-1974, nos dá amplas explicações sobre como a psiquiatria se constrói enquanto discurso de saber/poder sobre os indivíduos considerados pela própria psiquiatria como desviantes. As noções que se destacam ao longo do curso dialogam com os escritos de Foucault sobre as questões da anatomopatologia dentro dos caminhos que a psiquiatria adotou para tentar equivaler suas práticas as regras discursivas da medicina clínica geral.

O que Foucault nos ensina neste curso é que a psiquiatria, apesar de perfazer a história tentando equivaler seus discursos as práticas da medicina clínica geral, em nenhum momento da história conseguiu equiparar suas práticas tanto diagnósticas como terapêuticas à medicina geral.

Diante desta formulação foucaultiana, se pode pensar no delineamento científico da psiquiatria e a articulação da fragilidade epistemológica da psiquiatria com relação às medicinas, as especialidades médicas.

Este pensamento nos leva a considerar os estudos de Michel Foucault e de Georges Canguilhem sobre a noção de norma e normalidade, este último, muito provavelmente influenciando os estudos de Foucault nas considerações do curso *Os anormais* de Michel Foucault. Foucault (2001) assim como Canguilhem nos mostram como a psiquiatria passa a categorizar suas práticas e discursividades na noção de norma, do que Foucault denominou de poder de normalização.

Para Foucault (2001) o poder de normalização se dá pelo engendramento de condutas consideradas normais e desviantes, passando a categorizar como de categorização patológica os indivíduos desviantes as normas de cada formação discursiva, dito melhor, cada moralidade histórica.

A articulação da noção de anatomopatologia destacada no início, associada a noção de norma e de normação, nos fazem compreender como a psiquiatria se consolida como uma prática discursiva moralizante e que cria seus objetos com base nas normalizações sociais de cada época (Foucault, 2001, 2006).

As afirmativas nos fazem considerar os conhecidos manuais diagnósticos, DSMs como ferramentas de normatização, de proferimento de condutas e comportamentos que ditam os normais e o anormais de cada época.

No que tange aos estudos do autismo, esta consideração se amplifica de modo que se pode perguntar: Como ao autismo passa de uma condição rara, tal qual proferida pelo DSM-I em 1953 à noção de espectro, Transtorno do Espectro Autista – TEA no DSM-5?

A resposta deste questionamento com base nos estudos de Michel Foucault, nos fazem compreender que a ampliação dos comportamentos se baseia muito mais em padrões de condutas que necessariamente uma condição com delineamento preciso sobre o que seria o autismo na atualidade.

Diante do que se expôs brevemente se quer considerar que o aumento de diagnósticos de autismo na atualidade analisado ainda que brevemente e superficialmente sob a premissas foucaultianas nos dão compreensões de como o poder de normalização presentes na psiquiatria e os mecanismos de gestão das condutas presentes nos DSMs nos dão respostas sobre a ampliação do autismo na atualidade.

A título de demarcação sob a afirmação de que as regras enunciativas sobre o autismo se modificam, se pode pensar nas seguintes mudanças sobre o conceito no DSM-5. O autismo no DSM-5 passa a englobar a presença ou não de deficiência intelectual, a síndrome de Rett, a Síndrome de Asperger e os transtornos globais do desenvolvimento. Além disso, o livro

psiquiátrico passa a incluir os níveis de suporte para categorização diagnóstica do autismo.

Diante do exposto, se pergunta: O autismo mudou? O autismo categorizado nos estudos iniciais de Bleuler não são mais o autismo que encontramos na atualidade? As perguntas emergem de modo que possa de fato questionar sobre a ingerência do saber/poder psiquiátrico na expansão de diagnósticos de autismo sob a premissa de ampliação dos critérios diagnósticos, critérios que de um modo genérico não deixam de ser características do poder de normalização tais quais desenvolvidos por Foucault (2001).

3.1 DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A análise das discussões desenvolvidas por Goffman (1981) a respeito do estigma, nos são fundamentais para pensarmos como os diagnósticos podem interferir na estruturação psíquica dos sujeitos, conseqüentemente nos processos de aprendizagem e reconhecimento de si, dentre outros.

O autor nos mostra que o estigma é um modo que os sujeitos utilizam para se significarem, se singularizarem nos processos sociais. Tais afirmativas nos fazem analisar como a demarcação subjetiva de um diagnóstico, principalmente pela demarcação da diferença, do estrangeiro no qual Goffman (1981) se refere são fundantes para demarcação das relações sociais, educacionais.

Diferentemente do que se dissemina sobre o a expansão de diagnósticos na educação, a qual referencia os estudos pela centralidade do laudo/diagnóstico na educação, se reflete neste estudo sobre as limitações que os diagnósticos colocam nas vidas dos estudantes, limitando não apenas seus processos educacionais, mas o que cabe chamar atenção, limitando o próprio processo de estruturação subjetiva.

Outro aspecto sobre a ingerência dos diagnósticos na vida dos sujeitos/estudantes, é discutido por autores como Jerusalinsky, o qual nos mostra como os diagnósticos atuam limitando vidas, engessando processos psíquicos, ditando os modos de relação que estes sujeitos terão, e, por fim, ditando os limites do próprio processo de aprendizagem,

Se quer, ao final deste trabalho demarcar que a criação de diagnósticos no contexto da psiquiatria é algo ambíguo e com o que Caponi (2009) nos ensina com fronteiras difusas, ou seja, o autismo, assim como outras psicopatologias psiquiátricas não deixam de ser métricas de anormalidades criadas no discurso.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As breves considerações sobre as obras *O poder psiquiátrico e os anormais* de Michel Foucault nos deram subsídios para compreender como a psiquiatria se constitui como um dispositivo de poder, um dispositivo de poder de normalização, tal qual estudado por Foucault (2001).

A análise do mecanismo de poder de normalização nos dá contribuições para pensar como os diagnósticos psiquiátricos se configuram como livros com listas de comportamentos referenciados à noção de normalização proposta por Foucault.

No contexto do autismo, os estudos são impreteríveis, pois revelam como a noção de uma condição rara passa a ocupar o que autores como Frances (2016) denominam como pandemia de diagnósticos com a ingerência do DSM – 5.

Por fim, conduzindo as premissas ao campo educacional e aos estudos sobre psiquismo, se coloca as características limitantes dos diagnósticos dentro da educação, bem como na peculiaridade das estruturas subjetivas.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

CAPONI, Sandra. Biopolítica e medicalização dos anormais. **Physis: revista de saúde coletiva**, v. 19, n. 2, p. 529-549, 2009.

Livro:

Canguilhem, Georges. **O normal e o patológico**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.

GOFFMAN, Erving. **Estigma – notas sobre a manipulação da identidade deteriorada**. 1981

Foucault, Michel. **O poder psiquiátrico**. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

Foucault, Michel. **Os anormais**. Martins Fontes, São Paulo, 2001.

FRANCES, Allen. **Voltando ao normal**. Rio de Janeiro: versal editores, 2016.